

Processamento de sinais inerciais para caracterização da bradicinesia parkinsoniana

Kerolayne Meneses da Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-2218-2848

Adriano de Oliveira Andrade
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5689-6606

Resumo — A doença de Parkinson é um distúrbio neurodegenerativo com maior incidência em indivíduos com idade avançada, caracterizada pela presença da bradicinesia, somada a mais um dos sinais motores, como: o tremor em repouso, a rigidez muscular e a instabilidade postural. A bradicinesia é considerada o sintoma com maior potencial de diagnóstico da doença e é definida como a lentidão dos movimentos voluntários. Além da avaliação clínica, muitos estudos e diversas linhas de pesquisa utilizam os sinais de sensores inerciais e eletromiográficos para a avaliação da bradicinesia. Porém, um dos principais desafios deste estudo é a mensuração de características inerciais que auxiliem na identificação da bradicinesia. Para a quantificação da bradicinesia, foram coletados sinais inerciais de dezessete indivíduos com doença de Parkinson, e as tarefas propostas foram: os movimentos de bater dos dedos (pinça), de abrir e fechar a mão, de pronação e supinação e de flexão e extensão de punho. Em seguida, com a obtenção dos sinais advindos dos sensores inerciais, eles passaram por uma etapa de pré-processamento para posterior análise da lentidão. Diante disso, conseguiu-se quantificar a lentidão e a amplitude dos movimentos dos indivíduos e das tarefas, comprovando-se a eficácia dos métodos utilizados para a análise da bradicinesia parkinsoniana.

Palavras-chave—Doença de Parkinson, bradicinesia, sinais inerciais, *Slow Feature Analysis*, decomposição de modo empírico.

I. INTRODUÇÃO

O Brasil e o mundo passam por uma transição de perfil demográfico. As quedas nas taxas de natalidade e de mortalidade e o aumento da expectativa de vida têm sinalizado para um acelerado envelhecimento da população mundial. Com isso, aumenta-se a ocorrência de doenças debilitantes que acometem principalmente os idosos. E neste contexto, a incidência da doença de Parkinson (DP) acompanha uma perspectiva de aumento e se tornou a segunda doença neurodegenerativa de longa sobrevida com maior prevalência no mundo e com elevado impacto financeiro ao paciente, família e Estado [1-2].

No Brasil, apesar dos estudos epidemiológicos serem escassos e a notificação da DP não ser compulsória como em países europeus, estima-se que cerca de 220 mil pessoas padeçam desta doença [3] e há estudos internacionais que indicam que esse número mais que dobrará até 2030 [1]. A prevalência da DP aumenta com a idade, sendo que em países industrializados esses números sejam estimados entre 0% a

3% de toda a população, afetando 1% dos indivíduos com mais de 65 anos e 3% a 5% daqueles com 85 anos ou mais, dos quais a maioria é do sexo masculino [1].

A DP é um distúrbio neurodegenerativo e progressivo dos neurônios dopaminérgicos da substância nigra compacta, com diminuição na produção de dopamina [4]. A DP pode se manifestar de diversas formas entre os indivíduos, afetando atividades motoras e não motoras. Os quatro sinais cardinais utilizados no diagnóstico clínico da doença são: a bradicinesia, o tremor em repouso, a rigidez muscular e a instabilidade postural [4]. A bradicinesia é caracterizada como a lentidão da execução do movimento e, atualmente, é o sintoma que possui o maior potencial de determinação do estágio da DP, porém a própria complexidade da manifestação é uma das dificuldades para esse diagnóstico precoce.

A doença de Parkinson é definida pela presença da bradicinesia somada com pelo menos um dos outros sinais motores, e o diagnóstico é feito basicamente de forma clínica [5]. Dessa forma, a avaliação motora se torna imprescindível para a identificação da doença, guiando a forma do tratamento, identificando debilidades e traçando estratégias eficazes de intervenção destes problemas [7]. Os profissionais da saúde, quando realizam uma avaliação clínica sobre a bradicinesia, atentam-se para a capacidade do paciente em executar movimentos rápidos, repetitivos e alternados da mão. Atualmente, o padrão ouro na avaliação clínica é a Escala Unificada de Classificação de Parkinson (UPDRS) e sua versão modificada MDS-UPDRS [7]. Essas escalas são divididas em estágios e, de acordo com as respostas do paciente, é possível classificá-lo em um estágio da doença. No entanto, apesar do uso majoritário dessas escalas, um problema recorrente delas é a baixa concordância entre os avaliadores quanto ao monitoramento da DP. Uma pontuação mais objetiva e imparcial dos itens dessas escalas poderia melhorar a avaliação da bradicinesia [8].

Contudo, atualmente, é possível identificar e quantificar a bradicinesia e outros sinais motores em um indivíduo com DP por meio do uso de sensores inerciais, como o acelerômetro e o giroscópio [8-10]. Esses sensores coletam uma parcela do movimento e o armazenam em forma de dados numéricos. Posteriormente, esses dados passam por etapas de processamento de sinais e de análises estatísticas, para enfim se mensurarem conclusões sobre os resultados obtidos.

Deste modo, o objetivo do trabalho é discriminar a bradicinesia em uma pessoa com a doença de Parkinson, classificando o estado de comprometimento da bradicinesia por meio de sinais inerciais, demonstrando quais características inerciais e temporais são relevantes para o profissional da saúde, o qual irá proceder com o diagnóstico, o tratamento e/ou a intervenção da doença

A. Slow Feature analysis

A *Slow Feature Analysis* (SFA) é um algoritmo de aprendizagem não supervisionado que extrai características lentas de séries temporais não estacionárias que variam rapidamente no domínio do tempo [11]. Segundo Wiskott e Sejnowski (1998), a SFA tem por objetivo encontrar uma função $g(x)$ que gere um sinal de saída $y(t) = g(x(t))$, em que $x(t) = [x_1, \dots, x_n]^T$ é um vetor do sinal de entrada e t é o tempo, que varie o mais lentamente possível por meio da Eq. (1).

$$\Delta(y) = \langle \dot{y}^2 \rangle \quad (1)$$

onde $\langle \rangle$ representa a média temporal e \dot{y} é a derivada de y em relação ao tempo (no caso discreto, é a diferença entre os pontos de tempos sucessivos).

Para evitar uma solução trivial (todas as incógnitas iguais a zero), os elementos de entrada são normalizados de forma que a média do vetor de saída seja aproximadamente zero, enquanto o desvio padrão, assim como a variância, estão em uma faixa perto da unidade. Com isso, calcula-se a média aritmética (μ) de todos os elementos do vetor (y) e o desvio padrão (σ). Para transformar o vetor de entrada (y) no vetor de saída normalizado (y'), aplica-se a seguinte Eq. (2).

$$y'_i = \frac{y_i - \mu}{\sigma} \quad i \in N, \quad (2)$$

produzindo para o vetor de saída as seguintes condições: $\sigma_{y'} \approx 1$, $\mu_{y'} \approx 0$. Em estudos anteriores, o valor de $\langle \dot{y}^2 \rangle$ era considerado a forma de medir a lentidão de um sinal de saída, porém Wiskott e Sejnowski (1998) apresentaram um método mais intuitivo de identificar essa característica por meio do η , conforme escrito na Eq. (3).

$$\eta = \frac{T}{2\pi} \frac{\sqrt{\langle \dot{y}^2 \rangle}}{\sqrt{\langle (y - \langle y \rangle)^2 \rangle}}, \quad (3)$$

em que y é o sinal de entrada normalizado para média nula e desvio padrão unitário, $\langle \rangle$ significa a média temporal acima de $[t_0, t_0 + T]$ e T é o intervalo de tempo que deve ser maior do que um ou dois períodos da componente de sinal mais lento. A partir dessa fórmula, definiu-se um padrão em que um baixo valor de η caracteriza pequenas variações do sinal ao longo do tempo e, portanto, o sinal é considerado de variação lenta e altos valores de η , sinais de variações rápidas [12].

B. PDpack

A PDpack é um conjunto de bibliotecas desenvolvidas na linguagem R para a análise e a quantificação dos sinais motores dos indivíduos com doença de Parkinson. Ela foi desenvolvida em uma parceria da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) de Uberlândia (Brasil) com a Ryerson University de Toronto (Canadá). Nela se encontram bibliotecas e funções para leitura e visualização de arquivos, remoção de tendências e de artefatos, janelamento do sinal, extração de características temporais e organização do banco de dados em planilhas. Dentre essas bibliotecas, existem a TREMSenToolbox, que realiza o processamento dos sinais oriundos do equipamento TREMSen [15], e a Thresholding,

que efetua o janelamento e a filtragem deste sinal, além de detectar as amplitudes e os, respectivos, tempos destes dados [16]. Com essas ferramentas, é possível determinar parâmetros importantes, como a bradicinesia, em sinais inerciais e/ou eletromiográficos de pessoas com DP.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Protocolo experimental

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética CAAE: 38885720.3.0000.5152. Antes da coleta dos dados, foi realizada uma explicação detalhada aos participantes de como se procederia o experimento e, em seguida, todos assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Um total de dezessete indivíduos com idade média de $64,1 \pm 10,2$ anos participaram desta pesquisa, todos diagnosticados com a doença de Parkinson com tempo médio de diagnóstico de $5,8 \pm 5,2$ anos e todos os participantes estavam em estado OFF (sem efeito da medicação precursora de dopamina). O grupo experimental é dividido em nove homens entre 47 a 83 anos, e em oito mulheres entre 50 e 65 anos. Na Tab. 1, são detalhados os dados clínicos dos pacientes que participaram desta pesquisa.

Tab. 1. Dados clínicos dos participantes do grupo experimental.

Indivíduo	Idade	Sexo	Membro mais comprometido	Tempo de diagnóstico
1	50	M	E	2
2	47	M	D	9
3	75	M	D	2
4	62	M	D	3
5	62	M	D	13
6	56	F	D	5
7	50	F	D	4
8	83	M	E	2
9	77	M	E	4,5
10	71	M	E	2
11	76	F	E	2
12	70	M	D	6
13	58	F	D	2
14	65	F	E	20
15	61	F	E	10
16	64	F	E	1
17	63	F	E	12

Para a avaliação da bradicinesia, realizou-se um protocolo que se baseou na realização de quatro tarefas, conforme detalhado a seguir e na Fig. 1: Tarefa 1 - Bater dos dedos da mão (pinça), o indivíduo realiza uma sequência de 10 vezes o toque do dedo indicador no polegar; Tarefa 2 - Movimento das mãos, o indivíduo executa alternadamente por 10 vezes o movimento de abrir e fechar a mão; Tarefa 3 - Movimento de pronação/supinação da mão, o indivíduo realiza o movimento com o braço estendido em frente do corpo em uma sequência alternada de 10 vezes; e Tarefa 4 - Movimento de flexão e extensão de punho, o indivíduo desempenha a tarefa de forma intercalada com o antebraço apoiado em suporte durante 10 vezes.

Todas as tarefas foram orientadas a serem realizadas com o movimento mais ágil e amplo possível, sendo repetidas três vezes cada uma das tarefas. Dessa forma, para cada uma delas, existem três conjuntos de sinais coletados. Durante a execução

dessas tarefas, foram utilizados dois sensores inerciais que eram posicionados de acordo com o tipo de movimento realizado (Fig. 2). Na tarefa 1, o sensor um estava sobre a falange média do segundo dedo e o sensor dois no terço médio do antebraço. Na tarefa 2, o sensor um estava na falange proximal do terceiro dedo e o sensor dois no terço médio do antebraço. E nas tarefas 3 e 4, o sensor um estava no dorso da mão e o sensor dois no terço médio do antebraço. O posicionamento desses sensores foi baseado no critério de localização do membro e do movimento de interesse deste trabalho [10-19]. Para marcar o início e o final de cada uma dessas tarefas, um gerador de pulsos foi acionado sempre que se iniciavam e terminavam essas atividades. Isto foi realizado com a finalidade de auxiliar na etapa de janelamento dos sinais por meio do software de processamento da linguagem R.

Fig. 1. Protocolo de execução das tarefas: (A) Movimento de pinça; (B) Movimento de abrir e fechar a mão; (C) Movimento de pronação e de supinação da mão e (D) Movimento de flexão e de extensão de punho.

Fig. 2. Esquemático do posicionamento dos sensores: (A) Tarefa; (B) Tarefa 2 e (C) Tarefas 3 e 4.

B. Hardware para aquisição dos dados

Para esta pesquisa, foi utilizado o equipamento biomédico TREMSEN, que foi criado em 2014 pelo Núcleo de Inovação e Avaliação Tecnológica em Saúde (NIATS) e a patente foi depositada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) com processo BR 10 2014 023282 6. O sistema é formado pelo hardware e software de aquisição, de visualização e de armazenamentos dos dados coletados. Além desses dispositivos, existe um botão para gerar pulsos, que é acionado quando o executor da pesquisa determinar necessário, ajudando na demarcação da tarefa experimental. Cada sensor inercial de tecnologia MEMS (L3GD20H e LSM303D, STMicroelectronics) é formado por um acelerômetro (sensibilidade mínima de ± 8 g), um giroscópio (sensibilidade mínima de ± 2000 $^{\circ}/s$) e um magnetômetro (sensibilidade mínima de ± 8 gauss), todos com três graus de liberdade. A conversão dos sinais analógicos em digitais foi realizada pelo conversor A/D de 12 bits do microcontrolador Arduino Due. Este lê os sinais e os transmite para o computador pela comunicação serial (porta USB), para posterior plotagem do sinal em tempo real no software TREMSEN.

C. Processamento dos sinais

O primeiro passo de um processamento de sinal (Fig. 3) é visualizar os dados de entrada, assim todos os eixos dos acelerômetros, dos giroscópios e dos magnetômetros foram plotados para identificação de semelhanças e de informações cruciais para investigação destes dados. Para a ilustração das características extraídas dos sensores, foi escolhido o

giroscópio no eixo y, devido às características rotacionais e cinemáticas dos movimentos realizados e da maior amplitude deste sinal frente aos outros. Para essas etapas iniciais do processamento, utilizou-se as bibliotecas TREMSENtoolbox e Thresholding do pacote PDpack. Com base nessas funções, foram removidas tendências lineares e não lineares dos sinais, como o tremor influência na análise da bradicinesia, ele também deve ser retirado. Assim, utilizou-se um filtro passa-baixa do tipo Butterworth com frequência de corte de 2 Hz para efetuar esta atividade e, também, eliminar artefatos de altas frequências [6-7].

Fig. 3. Diagrama de blocos do processamento do sinal na análise de lentidão e amplitude.

Com esta fase concluída, parte-se para o janelamento da sequência do movimento do sinal. Isto é detectado por meio da informação do pulso manual gerado durante a coleta dos dados e ele demarca o transcurso da tarefa que está sendo executada pelo participante do experimento. Por fim, todas essas informações são armazenadas em uma planilha do Excel com os seguintes parâmetros: identificação do indivíduo, sexo, idade, condição de saúde (hígido ou com doença de Parkinson), protocolo de análise, membro do corpo analisado, tarefa realizada e ordem de repetição.

Após estas informações estarem organizadas, parte-se para a etapa de extração de características do sinal. Essas características se dividiram em lentidão, amplitude e ritmo. Realizando primeiramente a análise da lentidão, são definidas a amplitude dos picos e dos vales do sinal e suas respectivas localizações na escala do tempo. Considerando esse sinal como uma função $y = f(t)$, calcula-se a derivada primeira deste e divide-se pela diferença de tempo entre as amplitudes, conforme descrito na Eq. (4).

$$Z(t) = \frac{f'(t)}{\Delta t} \quad (4)$$

Em seguida, normaliza-se o sinal para média nula e desvio padrão unitário e aplica-se a biblioteca rSFA para determinar o índice de lentidão dos sinais dos indivíduos da pesquisa, por meio da função de η . Para utilizar a Eq. (3), é preciso que os sinais de entrada tenham duração do tempo igual. Como os sinais que estão sendo trabalhados possuem diferentes durações, foi preciso adequar o η para esta situação. Dessa forma, decidiu-se por multiplicar a Eq. (3) pelo fator $1/N$, onde N é a quantidade total de amostras do sinal, como detalhado na Eq. (5).

$$\eta = \frac{1}{N} * \frac{T}{2\pi} * \frac{\sqrt{\langle y^2 \rangle}}{\sqrt{(\langle y \rangle - \langle y \rangle)^2}} \quad (5)$$

Aplicando a equação anterior nos sinais, obtém-se uma tabela com os valores de η de todos os indivíduos e suas respectivas repetições do movimento, para, enfim, esses valores serem ordenados e se determinar quais indivíduos possuem maior ou menor intensidade de lentidão do movimento nas tarefas efetuadas.

Quanto a parte da análise da amplitude (Fig. 3), repete-se a etapa de extração da amplitude do sinal realizado durante a análise da lentidão. Em seguida, esses valores são aplicados em um equacionamento para determinação do índice de amplitude dos indivíduos, conforme descrito na Eq. (6):

$$\text{Índice da Amplitude} = \text{IQR} * \text{Q3} \quad (6)$$

onde IQR é a amplitude interquartílica e Q3 é o terceiro quartil. A partir dessa expressão, interpreta-se que esse índice é diretamente proporcional a amplitude do movimento, ou seja, quanto maior for a sua resultante, maior será a amplitude do movimento e vice-versa. Com base nos resultados obtidos pela Eq. (6), organiza-se tabelas com os índices de amplitude de cada uma das tarefas analisadas e seus respectivos participantes. Para, assim, determinar quais indivíduos possuem menor ou maior amplitude do movimento.

D. Análise estatística

Os valores de η passaram por uma etapa de análise estatística por meio do software R. Nele, a normalidade de cada tarefa foi verificada por meio da utilização do teste de Shapiro-Wilk com nível de significância de 0,05 ($p < 0,05$). Em seguida, as tarefas com distribuições não normais foram normalizadas por meio de uma biblioteca disponível no R: a bestNormalize, que seleciona o método de normalização mais adequado aos dados analisados.

Após confirmada a normalidade de todas as tarefas, foi feito o teste ANOVA, com nível de significância de 0,05 ($p\text{-valor} < 0,05$), que compara as médias das tarefas e determina se existem diferenças significativas entre elas. Como o teste anterior não especifica quais pares de tarefas diferem entre si, aplicou-se o teste de Tukey com nível de significância de 95% ($p\text{-valor} < 0,05$). Essa análise se pautou na visualização dos intervalos de confiança de cada par de tarefa, no qual, se algum intervalo cruzasse a linha vertical nula, era considerado como um par semelhante entre si.

O último teste aplicado foi o do Kolmogorov-Smirnov com nível de significância de 0,05 ($p\text{-valor} < 0,05$). Ele foi utilizado para comparar as distribuições das tarefas do gráfico da função de distribuição acumulada dos valores de η . Nele, os pares de tarefas são classificados como distribuições distintas, se ocorrer a rejeição da hipótese nula.

III. RESULTADOS

A. Análise da lentidão (SFA)

Com base nos conceitos da SFA, foram aplicadas técnicas de processamento de sinais para melhor interpretação do banco de dados analisado. Assim, organizaram-se os resultados dessa etapa em tabelas compostas pela identificação com números dos participantes da pesquisa, pelos valores de η de cada um deles e pelas respectivas tarefas e repetições executadas ao longo do protocolo experimental. Em seguida, esses valores foram reordenados de modo crescente em gráficos de linha, para visualização do comportamento do valor de η entre os indivíduos, as tarefas e as repetições realizadas.

Como baixos valores de η indicam sinais de variações lentas e altos valores de η , sinais de variações rápidas, foi possível classificar os indivíduos de acordo com a intensidade da lentidão do movimento, conforme detalhado nos gráficos ordenados das Fig. 5, 6 e 7.

Fig. 4. Valores de η organizados de modo crescente para a primeira repetição do protocolo.

Fig. 5. Valores de η organizados de modo crescente para a segunda repetição do protocolo.

Fig. 6. Valores de η organizados de modo crescente para a terceira repetição do protocolo.

Para identificar as diferenças e verificar a distribuição dos valores de η entre as tarefas do experimento, utilizou-se o

gráfico do tipo boxplot. Observando o tamanho do intervalo interquartil (IQR) dos boxplots na Fig. 8, percebe-se que as tarefas 1 e 2 possuem as maiores variabilidades ou desvio padrão dos valores de η , e que as tarefas 3 e 4 apresentam as menores variabilidades. Analisando o comportamento da mediana, vê-se que as tarefas não apresentam o mesmo número de valores de η em ambos os lados da linha mediana, significando que a distribuição desses dados é assimétrica.

Fig. 7. Boxplot com os valores de η das tarefas do protocolo experimental.

A normalidade de cada tarefa foi verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk com nível de significância de 0,05 (p -valor $< 0,05$). As tarefas que foram classificadas como distribuições não normais passaram por uma etapa de conversão em distribuição normal por meio de uma biblioteca do R: a bestNormalize. E, em seguida, foram novamente verificadas as suas normalidades, conforme a Tab. 2.

Tab. 2. Resultados do teste de Shapiro-Wilk.

Tarefas	Dados não normalizados	Dados normalizados
	P-valor	P-valor
1	0,0035	1,0000
2	0,0478	1,0000
3	0,7641	0,7641
4	0,7532	0,7532

Após isso, aplicou-se o ANOVA com nível de significância de 95% (p -valor $< 0,05$) para determinar se existem diferenças significativas entre as médias das tarefas analisadas. Como se obteve o p -valor igual a $2,64 \cdot 10^{-5}$, ou seja, menor do 0,05, rejeitou-se a hipótese nula e o teste demonstrou que existe diferença significativa entre as tarefas. Entretanto, como este teste não define quais pares diferem entre si, é preciso aplicar um teste post-hoc para mostrar essa distinção. Assim, utilizou-se o teste de Tukey com nível de significância de 0,05 (p -valor $< 0,05$), pois ele pode ser analisado de acordo com: o valor da diferença mínima significativa (DMS), o intervalo de confiança ou o p -valor. Neste caso, utilizou-se a análise de acordo com o intervalo de confiança (Fig. 9) e notou-se que apenas os pares 3-1, 3-2 e 4-2 não cruzaram a linha pontilhada vertical, indicando que o valor de 0 não está contido nestas combinações e, por isso, são classificadas como significativamente diferentes.

Fig. 8. Gráfico com a diferença entre as médias dos pares das tarefas.

A partir dos gráficos da função de distribuição acumulada (FDA), foi possível analisar a disposição dos valores de η entre as tarefas efetuadas (Fig. 10). Este tipo de função acumula as probabilidades dos valores inferiores ou iguais a uma determinada variável analisada, neste caso o η ($F(x) = P(X \leq x)$). Assim, considerando que os valores acima de 0,314 são elevados índices de η , tem-se que: a tarefa 1 é composta por 55% de altos valores de η , a tarefa 2 por 62,5%, a tarefa 3 por 27,5% e a tarefa 4 por 35%. Isso significa que as tarefas 1 e 2 possuem uma proporção maior de altos valores de η , indicando que a maioria dos indivíduos executaram esses movimentos com menor lentidão.

Fig. 9. Gráfico da função de distribuição acumulada de valores de η .

Segundo o teste de Kolmogorov-Smirnov (p -valor $< 0,05$), comparou-se os pares da função de distribuição acumulada das tarefas e classificou quais diferem entre si. De acordo com a Tab. 3, percebe-se que os pares de tarefas 1-3, 1-4, 2-3 e 2-4 apresentaram p -valor abaixo de 0,05, indicando que esses pares apresentaram diferenças significativas.

Tab. 3. Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov.

Tarefas	P-valor
1-2	0,5570
1-3	0,0004
1-4	0,0069
2-3	0,0095
2-4	0,0002
3-4	0,4051

B. Análise da amplitude

A partir do cálculo do índice de amplitude, organizou-se tabelas compostas pela identificação com números dos participantes da pesquisa, pelos índices dessa etapa e pelas respectivas tarefas executadas ao longo do experimento. Posteriormente, esses valores foram plotados em gráficos de barras para auxiliar na visualização do comportamento da amplitude dos indivíduos (Fig. 11, 12, 13 e 14).

Fig. 10. Índice da amplitude para a tarefa 1.

Fig. 11. Índice da amplitude para a tarefa 2.

Fig. 12. Índice da amplitude para a tarefa 3.

Fig. 13. Índice da amplitude para a tarefa 4.

Como baixos índices indicam movimentos com pequenas amplitudes e altos índices significam grandes amplitudes. Assim, para a tarefa 1, os indivíduos 2, 5, 7, 8, 14, 15 e 16 são classificados com baixa amplitude do movimento. Na tarefa 2, os participantes 2, 8, 12, 14 e 16 possuem a menores amplitudes. Na tarefa 3, as pessoas 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 e 16 apresentaram os menores índices.

E na tarefa 4, os indivíduos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 exibiram menor amplitude.

IV. DISCUSSÃO

Este estudo caracterizou a bradicinesia parkinsoniana nos movimentos de bater dos dedos da mão (pinça), de abrir e fechar a mão, de pronação e supinação da mão e de flexão e extensão de punho. Para isso, foram posicionados sensores inerciais (giroscópio, acelerômetro e magnetômetro) nos dedos indicador e médio, no dorso da mão e no terço médio do antebraço para aquisição e, posteriormente, processamento desses sinais por meio da linguagem R.

Nos últimos anos, uma grande quantidade de estudos foi publicada sobre a análise quantitativa da bradicinesia parkinsoniana [6, 8-10, 17-18]. Algumas dessas análises são baseadas em processamento de vídeos [17] ou em sinais provenientes de sensores de movimento [9-10]. Entretanto, alguns questionamentos sobre o assunto ainda não chegaram a um consenso, como: o tipo de sensor e os movimentos mais adequados para se avaliarem os indivíduos com DP, o local onde se devem posicionar esses sensores ou o tipo de características e de métodos mais objetivos para se efetuar essa análise.

Diversos trabalhos que avaliam a bradicinesia utilizam os movimentos sugeridos pela escala MDS-UPDRS [6, 8-10, 17-18]. Contudo, como a própria complexidade da manifestação deste distúrbio é uma das dificuldades para sua caracterização, existem outros movimentos que também podem aperfeiçoar essa análise, como: executar a flexão e extensão de cotovelo, agitar um objeto em frente ao corpo ou traçar figuras geométricas em um papel [19]. Segundo Mentzel et al. (2016), a combinação desses vários movimentos, além dos propostos pela escala UPDRS, ajuda na capacidade de discriminação da bradicinesia parkinsoniana. Dessa maneira, este estudo utilizou alguns movimentos da escala MDS-UPDRS (pinça, abrir e fechar a mão e pronação/supinação da mão) e o movimento de flexão e extensão de punho para avaliar a bradicinesia em indivíduos com a doença de Parkinson.

Existem linhas de pesquisas que quantificam a bradicinesia por meio dos sinais de sensores inerciais, como o acelerômetro, o giroscópio e o magnetômetro [8-10]. Neles, comprova-se que esses sensores podem medir objetivamente a velocidade, o ritmo e a amplitude, e que estão diretamente correlacionados às análises clínicas da doença. Diante disso, este estudo se pautou na análise dos dados da velocidade angular (giroscópio), pois esse parâmetro possui maior reprodutibilidade das características rotacionais e cinemáticas dos movimentos estudados. Além de utilizar o sinal do eixo y deste sensor, devido a sua maior amplitude frente aos demais eixos.

Quanto ao posicionamento dos sensores, uma gama de estudos utiliza como critério de localização o membro ou o movimento de interesse [8, 10, 19]. Como neste trabalho o foco é a análise da bradicinesia em movimentos da mão, antes de cada tarefa ser executada, um sensor MEMS foi posicionado nessa parte específica do corpo. Por exemplo, para a tarefa de pinça, um sensor foi colocado na falange média do dedo indicador e um segundo sensor no terço médio do antebraço. Já para a tarefa de abrir e fechar a mão, o primeiro sensor foi posicionado na falange proximal do dedo médio e o segundo sensor no terço médio do antebraço. E para os movimentos de pronação/supinação da mão e de

flexão/extensão de punho, o sensor 1 foi colocado no dorso da mão e o sensor 2 no terço médio do antebraço.

Para caracterizar o perfil da bradicinesia, utilizou-se primeiramente o método: *Slow Feature Analysis*, que é um algoritmo que extrai características lentas de séries temporais que variam rapidamente no domínio do tempo [12]. Essa ferramenta também pode funcionar como um conjunto de filtros espaciais que decompõem e extraem componentes lentas de sinais multidimensionais. Além de organizá-las em ordem crescente de acordo com a intensidade da lentidão [12]. Frente a essas especificações da SFA, percebe-se que esse método possui uma grande capacidade de extração de informações sobre componentes lentas dos sinais e, assim, torna-se uma ferramenta eficaz na interpretação da lentidão do movimento.

Assim, todos os sinais provenientes do giroscópio do eixo y passaram por uma etapa do cálculo do indicador de lentidão do sinal e, em seguida, determinou-se quais indivíduos apresentaram maior ou menor intensidade da lentidão do movimento. Com base nas Fig. 5, 6 e 7, observa-se que os indivíduos 2, 8, 14, 15 e 16 exibiram maior lentidão durante a maioria das repetições e das tarefas executadas. Sendo que alguns participantes apresentaram variações nos valores de η conforme foram executadas as repetições do protocolo experimental e, assim, foram classificados em posições distintas nas escalas de análise.

Uma pequena parcela desses pacientes apresentou valores crescentes de η , conforme foram executadas as repetições do protocolo. Um exemplo disso é o indivíduo 3 durante o movimento de pinça, em que no decorrer das repetições, desenvolveu valores de η crescentes, indicando uma tendência clara para um aumento da velocidade dessa tarefa. Contudo, também ocorreu o efeito inverso dentre alguns participantes, em que o valor de η decresceu durante a execução das repetições da tarefa. Uma exemplificação desse caso foi o indivíduo 5, no movimento de pinça, que desenvolveu valores de η decrescentes, sinalizando para uma queda na velocidade de execução dessa tarefa.

Assim, essa variação nesses valores de η pode ocorrer devido ao aprendizado do movimento que facilitou a sua execução e, com isso, alguns voluntários apresentaram leve aumento no valor de η (menor lentidão); ou devido à fadiga muscular, que reduziu o desempenho de algumas pessoas e, conseqüentemente, diminuiu o valor de η (maior lentidão). Desta maneira, percebe-se que as características mecânicas da tarefa influenciam tanto no modo como o movimento é executado pelo paciente quanto na manifestação da intensidade da lentidão.

Observando os boxplots apresentados na Fig. 8, é importante destacar a tendência clara de diminuição de valor de η para as tarefas de pronação/supinação da mão e de flexão/extensão de punho. A maior amplitude do intervalo interquartil (IQR) das tarefas de pinça e de abrir e fechar a mão mostra que para esses movimentos ocorreu uma maior variabilidade dos valores de η , ou seja, os indivíduos exibiram valores mais distintos entre si. Verificou-se a normalidade dessas tarefas por meio do teste de Shapiro-Wilk (p -valor < 0,05) e se obteve que as tarefas 1 e 2 não possuem distribuição normal. Dessa forma, estas foram normalizadas por meio da função *bestNormalize* e averiguou-se novamente a normalidade destes dados (Tab. 2). Com a confirmação deste pressuposto, aplicou-se o teste ANOVA para analisar a

existência de diferenças entre as médias das tarefas. Conforme visto, rejeitou-se a hipótese nula (p -valor < 0,05) e se confirmou que existem diferenças significativas entre as tarefas.

Contudo, como o ANOVA não indica quais pares de tarefas são distintos entre si, aplicou-se o teste de Tukey, com nível de significância de 0,05, para definir essas diferenças. A análise dos resultados desse teste se baseou no intervalo de confiança das tarefas da Fig. 9. Neles, notou-se que os pares de tarefas 1-3, 2-3 e 2-4 diferem significativamente entre si, ou seja, apresentam distintos grupos de valores η . Ao passo que os pares 1-2, 1-4 e 3-4 apresentam valores de η mais semelhantes entre si.

Analisando as curvas de distribuição acumulada da Fig. 10, vê-se que as tarefas de pinça e de abrir e fechar a mão apresentaram maior proporção de valores elevados de η , sugerindo que a maioria das pessoas tiveram menor dificuldade em executar essas tarefas e, portanto, apresentaram menor lentidão do movimento, enquanto as tarefas de pronação/supinação da mão e de flexão/extensão de punho, por possuírem menor proporção de altos valores de η , apresentaram maior dificuldade e, por conseguinte, maior lentidão. Aplicando o teste de Kolmogorov-Smirnov (p -valor < 0,05) (Tab. 3) para determinar as diferenças entre as curvas da FDA (Fig. 10), observa-se que existem diferenças significativas entre os pares de tarefas 1-3, 1-4, 2-3 e 2-4 (p -valor < 0,05). Ao passo que os pares 1-2 e 3-4, por possuírem um p -valor maior que 0,05, são classificados como tarefas semelhantes entre si.

Partindo-se para a análise da amplitude do movimento, os sinais do giroscópio do eixo y passaram por uma etapa do cálculo do índice de amplitude e, em seguida, determinou-se quais indivíduos exibiram maior ou menor amplitude do movimento. Com base nas Fig. 11, 12, 13 e 14, observa-se que os indivíduos 2, 7, 8, 14, 15 e 16 apresentaram menor amplitude durante a maioria das tarefas executadas. Ao passo que algumas pessoas apresentaram variações nos índices conforme foi executado o protocolo experimental.

Percebe-se que o movimento de flexão/extensão de punho apresentou as maiores amplitudes. Indicando que esta tarefa possui um grau de mobilidade maior do que as anteriores. Enquanto, o movimento de pronação/supinação da mão por apresentar menor índice de amplitude, sugere que esta tarefa possui menor mobilidade de execução pelos participantes. Com isso, observa-se também que os movimentos de pronação/supinação da mão e de flexão e extensão de punho apresentaram a maior proporção de participantes com baixos índices de amplitude. Corroborando, assim, o que foi explicitado na etapa de análise da lentidão, em que essas mesmas tarefas apresentaram uma quantidade elevada de pessoas com lentidão mais acentuada dos movimentos.

V. CONCLUSÃO

Com base no exposto, foi possível apresentar um método diferenciado para a quantificação da bradicinesia na doença de Parkinson. As características extraídas permitiram a discriminação da amplitude, da lentidão e do ritmo nos sinais inerciais desses indivíduos. Além de disponibilizar ferramentas mais objetivas para o acompanhamento da bradicinesia durante uma avaliação clínica. Como trabalhos futuros, espera-se aplicar este método na análise comparativa entre indivíduos hígidos e com DP, para assim, delinear o

perfil da bradicinesia parkinsoniana com maior clareza e exatidão.

REFERÊNCIAS

- [1] T. M. Bovolenta, S. M. C. de Azevedo Silva, R. Arb Saba, V. Borges, H. B. Ferraz, and A. C. Felício, “Systematic Review and Critical Analysis of Cost Studies Associated with Parkinson’s Disease,” *Parkinsons. Dis.*, vol. 2017, no. March 2016, pp. 1–11, 2017.
- [2] R. V. Valcarengi, A. M. Alvarez, S. S. C. Santos, J. S. Siewert, S. F. L. Nunes, and A. V. R. Tomasi, “The daily lives of people with Parkinson’s disease,” *Rev. Bras. Enferm.*, vol. 71, no. 2, pp. 272–279, Apr. 2018.
- [3] T. D. C. VALENÇA *et al.*, “IMPACTOS DA DOENÇA DE PARKINSON NA VIDA DOS IDOSOS,” *DESAFIOS - Rev. Interdiscip. da Univ. Fed. do Tocantins*, vol. 6, no. 4, pp. 12–22, Dec. 2019.
- [4] V. Cabreira and J. Massano, “Doença de Parkinson: Revisão Clínica e Atualização,” *Acta Med. Port.*, vol. 32, no. 10, p. 661, Oct. 2019.
- [5] R. B. Postuma *et al.*, “MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson’s disease,” *Mov. Disord.*, vol. 30, no. 12, pp. 1591–1601, Oct. 2015.
- [6] S. Anizah Muhamed, R. Newby, S. L. Smith, J. Alty, S. Jamieson, and P. Kempster, “Objective Evaluation of Bradykinesia in Parkinson’s Disease using Evolutionary Algorithms,” in *Proceedings of the 11th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies*, 2018, vol. 4, no. January, pp. 63–69.
- [7] Heida T., Wentink E.C., Geelen J.A.G. (2009) Effectiveness of deep brain stimulation in subthalamic nucleus in Parkinson’s disease — a somatotopic organisation. In: Vander Sloten J., Verdonck P., Nyssen M., Haueisen J. (eds) 4th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering. IFMBE Proceedings, vol 22. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-89208-3_16
- [8] O. Martinez-Manzanera, E. Roosma, M. Beudel, R. W. K. Borgemeester, T. van Laar, and N. M. Maurits, “A Method for Automatic and Objective Scoring of Bradykinesia Using Orientation Sensors and Classification Algorithms,” *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 63, no. 5, pp. 1016–1024, May 2016.
- [9] Z. Lin *et al.*, “Quantification of Parkinsonian Bradykinesia Based on Axis-Angle Representation and SVM Multiclass Classification Method,” *IEEE Access*, vol. 6, pp. 26895–26903, 2018.
- [10] J. C. van den Noort *et al.*, “Quantification of Hand Motor Symptoms in Parkinson’s Disease: A Proof-of-Principle Study Using Inertial and Force Sensors,” *Ann. Biomed. Eng.*, vol. 45, no. 10, pp. 2423–2436, Oct. 2017.
- [11] W. Konen and P. Koch, “The slowness principle: SFA can detect different slow components in non-stationary time series,” *Int. J. Innov. Comput. Appl.*, vol. 3, no. 1, pp. 3–10, 2011.
- [12] L. Wiskott and T. J. Sejnowski, “Slow feature analysis: Unsupervised learning of invariances,” *Neural Comput.*, vol. 14, no. 4, pp. 715–770, 2002.
- [13] D. Kim and H.-S. Oh, “EMD: A Package for Empirical Mode Decomposition and Hilbert Spectrum,” *R J.*, vol. 1, no. 1, p. 40, 2009.
- [14] V. Braz, A. Souza, L. Araújo, and G. Rodrigues, “Estudo da decomposição em modos empíricos e sua aplicação em sinais não estacionários,” in *Anais de XXXV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais*, 2017, vol. 1, pp. 477–478.
- [15] ANDRADE, A. TREMSEN Toolbox 2019. <https://github.com/NIATS-UFU/TREMSEN-Toolbox>.
- [16] ANDRADE, A; RUEDA, A. PDpack 2018. <https://github.com/aoandrade/PDpack>.
- [17] Y. Pang *et al.*, “Automatic detection and quantification of hand movements toward development of an objective assessment of tremor and bradykinesia in Parkinson’s disease,” *J. Neurosci. Methods*, vol. 333, no. August 2019, p. 108576, Mar. 2020.
- [18] A. J. Espay, D. E. Beaton, F. Morgante, C. A. Gunraj, A. E. Lang, and R. Chen, “Impairments of speed and amplitude of movement in Parkinson’s disease: A pilot study,” *Mov. Disord.*, vol. 24, no. 7, pp. 1001–1008, May 2009.
- [19] T. Q. Mentzel, C. L. Mentzel, S. V. Mentzel, R. Lieverse, H. A. M. Daanen, and P. N. van Harten, “Instrumental Assessment of Bradykinesia: A Comparison Between Motor Tasks,” *IEEE J. Biomed. Heal. Informatics*, vol. 20, no. 2, pp. 521–526, Mar. 2016.